

HOZIRGI KUNDA RAQAMLI MARKETINGNING JAMIYATDAGI O'RNI

Tozaboyeva Guli¹, D.N. Ishmanova²

¹Millat Umidi Universiteti 4-bosqich talabasi;

²Millat Umidi University dotsenti i.f.d.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18185054>

Annotatsiya. Raqamli marketing sohasi hozirgi kunda juda rivojlanib bormoqda. Buning sababi uning qulayliklari va afzalliklarining ko'pligidadir. Raqamli marketing kompaniyaning ijtimoiy tarmoqlarini boshqarishdan tortib, internet foydalanuvchilari uchun foydali bo'lgan kontent yaratishgacha bo'lgan ko'plab sohalarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: Raqamli marketing, elektron tijorat, menejment, elektron biznes, raqamli strategiya, ijtimoiy media marketing, affiliate, interaktiv.

Аннотация. Цифровой маркетинг в настоящее время активно развивается, что объясняется его многочисленными преимуществами и удобствами. Цифровой маркетинг охватывает широкий спектр областей: от управления социальными сетями компании до создания полезного контента для интернет-пользователей.

Ключевые слова: Цифровой маркетинг, электронная коммерция, менеджмент, электронный бизнес, цифровая стратегия, маркетинг в социальных сетях, аффилиат, интерактив.

Annotation. The field of digital marketing has been rapidly evolving due to its numerous advantages and conveniences. Moreover, digital marketing encompasses a wide range of areas, from managing a company's social media platforms to creating valuable content for internet users.

Keywords: Digital marketing, e-commerce, management, e-business, digital strategy, social media marketing, affiliate, interactive.

Kirish

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 21-iyunda qabul qilingan "Mahalliy eksport qiluvchi tashkilotlarni yanada qo'llab-quvvatlash va tashqi iqtisodiy faoliyatni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3077-son¹li qarorida tashqi bozorlarga mahalliy mahsulotlarni olib chiqishda zamonaviy marketing usullaridan faol foydalanish alohida ta'kidlangan.

Ushbu qaror mamlakat eksport salohiyatini oshirish, raqobatbardosh mahsulotlarni xalqaro bozorga olib chiqish va eksport qiluvchi tashkilotlar uchun yanada qulay sharoitlar yaratishga qaratilgan. Shu bilan birga, zamonaviy marketing texnologiyalari va raqamli vositalarni joriy qilish eksport jarayonlarini samarali boshqarishda muhim o'rin tutadi. Mahalliy mahsulotlarni ilgari surishda innovatsion yondashuvlar, ijtimoiy tarmoqlar va raqamli platformalardan foydalanish eksport faoliyatining muvaffaqiyatiga asos bo'ladi.

Mazkur mavzu ayniqsa global iqtisodiyot sharoitida, raqamli texnologiyalar yetakchilik qilayotgan davrda o'z dolzarbligini yo'qotmaydi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

¹ <https://www.lex.uz/uz/docs/-3242618>

Raqamli marketing jamiyat hayotiga tobora chuqurroq singib bormoqda. Ushbu soha haqida qator xorijiy va mahalliy tadqiqotchilar qimmatli ilmiy izlanishlar olib borgan. Philip Kotler o‘zining "Marketing 4.0" asarida raqamli marketing vositalarining an’anaviy marketing usullaridan farqli jihatlarini tahlil qilib, raqamli texnologiyalarning brend va mijozlar o‘rtasidagi aloqalarni mustahkamlashdagi ahamiyatini ta’kidlaydi. Uning fikricha, “raqamli marketing brendlarning real vaqtda muloqot qilish imkonini beradi, bu esa iste’molchilarni yanada sadoqatli qiladi” (Kotler, 2017).

Xitoylik tadqiqotchi Zhu H.Z. o‘z ishlarida (2019) raqamli platformalarning iqtisodiy rivojlanishdagi rolini tahlil qilib, raqamli marketing vositalari mamlakatlar iqtisodiyoti uchun yangi imkoniyatlar yaratishini ta’kidlaydi. Unga ko‘ra, “raqamli marketing global savdo va xizmat ko‘rsatish jarayonlarini transformatsiya qilib, samaradorlikni oshiradi”.

Mahalliy olimlar orasida Rustamov D.J. raqamli iqtisodiyot va marketingning ahamiyati haqida chuqur tadqiqot olib borib, shunday deydi: “O‘zbekiston sharoitida raqamli marketing tadbirkorlikni rivojlantirishda asosiy vositalardan biri bo‘lib, u mahalliy biznesni global bozorlarga olib chiqish imkoniyatini beradi” (Rustamov, 2020).

Shuningdek, Salimova Sh.N. raqamli marketingning ijtimoiy tarmoqlardagi samaradorligini o‘rganib, uning mijozlar ehtiyojlariga mos xizmatlar ko‘rsatishdagi ahamiyatini ta’kidlaydi. Uning fikricha, “ijtimoiy tarmoqlar orqali maqsadli auditoriyaga to‘g‘ridan-to‘g‘ri murojaat qilish imkoniyati raqamli marketingning eng kuchli jihatlaridan biridir” (Salimova, 2022).

Bu kabi tadqiqotlar raqamli marketingning iqtisodiyot va jamiyatda tutgan o‘rnini yanada chuqurroq o‘rganishga zamin yaratadi. Xalqaro va mahalliy olimlar tomonidan olib borilgan izlanishlar ushbu sohaga oid dolzarb masalalarni tahlil qilishda asosiy manba bo‘lib xizmat qiladi.

Tahlil va natijalar: O‘zbekistonda bozor iqtisodiyotining yangi sharoitlarida marketingning ijtimoiy-iqtisodiy roli yanada oshdi. Bu esa marketing tizimini har tomonlama chuqur o‘rganishni taqozo etmoqda. Ushbu vazifalarni amalga oshirish xo‘jaliklardan ichki va tashqi iqtisodiy faoliyatlarida haqiqiy mustaqil bo‘lishni talab etadi. Aynan shu paytda xo‘jalik faoliyatining unumdorligini oshirish maqsadida marketingdan foydalanish nafaqat maqsadga muvofiq, balki obyektiv jihatdan zarurdir.

Avval marketing nima ekanligiga to‘xtalib o‘tamiz. Marketing (ingl. *market* — bozor) – tovarlarni ishlab chiqarish sohasidan iste'mol sohasiga samarali yetkazib berish, shuningdek, ularni sotish uchun qulay sharoitlar yaratishga yo‘naltirilgan boshqaruv, tartibga solish va tadqiqotchilik faoliyati tizimidir. Tovarni ishlab chiqaruvchidan yakuniy iste'molchiga yetkazib berishga yo‘naltirilgan bozor faoliyati sohasini ham marketingga mansub deb hisoblash mumkin.

Bugungi kunda iqtisodiyot tarkibini tubdan o‘zgartirish, uni diversifikatsiya qilish va modernizatsiya qilish, islohotlarni davom ettirish va chuqurlashtirish sharoitida marketing sohasidagi andozalarni mamlakatimiz ta'lim tizimida qo‘llash bo‘yicha ishlarni olib borish hozirgi kunning eng dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Marketing boshqa har qanday biznes funksiyalariga qaraganda mijozlar bilan ko‘proq shug‘ullanadi. Marketingning maqsadi – tovarlar oldi-sotdi jarayonini ilmiy asoslangan va samarali tashkil qilish orqali xaridorlar talabini qondirishdir.

Hozirgi globallashuv davrida marketing ham rivojlanib bormoqda. Boshqa ko'plab sohalar singari marketing ham raqamli tizimga o'tib bormoqda. Natijada "Raqamli marketing" tushunchasi paydo bo'ldi.

Raqamli marketing (*Internet marketing deb ham yuritiladi*) – bu mahsulot va xizmatlarni targ'ib qilish uchun Internet va kompyuterlar, mobil telefonlar va internetga ulanadigan boshqa raqamli texnologiyalardan foydalanadigan marketing tarkibiy qismidir. Uning 1990- va 2000-yillardagi rivojlanishi brendlar va korxonalarining marketing uchun texnologiyadan foydalanish usullarini tubdan o'zgartirdi.

Raqamli platformalar marketing rejaları va kundalik hayotga tobora ko'proq kiritila boshlandi. Odamlar jismoniy do'konlarga tashrif buyurish o'rniga raqamli qurilmalardan tobora ko'proq foydalanayotganligi sababli, qidiruv tizimini optimallashtirish (SEO), qidiruv tizimi marketingi (SEM), kontent marketing, influenzer marketing, kontentni avtomatlashtirish, kompaniya marketingi, ma'lumotlarga asoslangan marketing, elektron tijorat marketingi, ijtimoiy media marketingi (SMM), to'g'ridan-to'g'ri email marketingi, displey reklamasi kabi usullardan foydalanish odatiy holga aylangan.

Raqamli marketing televideniye, mobil telefonlar (SMS va MMS), qayta qo'ng'iroqlar va ushlab turilgan mobil qo'ng'iroq ohanglari kabi raqamli medialarni taqdim etuvchi Internetdan tashqari kanallarni ham qamrab oladi. Internetdan tashqari kanallarni qamrab olishi raqamli marketingni onlayn reklama qilishdan ajratib turadi. Ya'ni, raqamli marketing internetdan tashqari ba'zi platformalarni ham o'z ichiga oladi va bu uni „onlayn reklama qilish—dan farqlantiradi. Raqamli marketing – bu raqamli kanallarining turli shakllaridan foydalanish orqali brend yoki mahsulotni ilgari surish usuli.

Ba'zida raqamli marketing onlayn marketing bilan aralashib ketadi. Ammo raqamli marketing butun dunyo bo'ylab Internetdan tashqariga chiqadi va raqamli televizor, mobil ilovalar, interaktiv ekranlarni ham o'z ichiga oladi. Shunday qilib, raqamli marketing reklamada raqamli texnologiyalardan foydalanishga kompleks yondashuv bilan ajralib turadi. Raqamli marketing an'anaviy marketingga nisbatan bir qator muhim afzalliklarga ega. Birinchidan, bu kengroq auditoriya bilan muloqot qilish va hatto kutilmagan joylarda ham mijozlarni topish imkonini beradi. Bu qisqa vaqt ichida mahsulot va kompaniya haqidagi ma'lumotlarni ko'p sonli iste'molchilarga yetkazish imkoniyatini beradi, boshqa strategiyalar esa katta vaqt xarajatlarini talab qiladi. Ikkinchidan, raqamli texnologiyalar mijozlarga ko'proq ta'sir ko'rsatishga yordam beradi, bu esa mahsulotga qiziqish ehtimolini oshiradi. Uchinchidan, raqamli reklama boshqa strategiyalarga qaraganda ancha tejamkor hisoblanadi.

Raqamli marketing murakkab intizom sifatida mijozlarni jalb qilish va ushlab turishning bir necha usullarini o'z ichiga oladi. Bunga qidiruv tizimlarida sahifani targ'ib qilish, kontekstli reklama, elektron pochta xabarnomalari, virusli reklama, sheriklik marketingi va boshqa usullar kiradi. Raqamli marketing vositalari uch turga bo'linadi: asosiy, murakkab va oflayn. Asosiy vositalarga kontent yaratish, ochilish sahifalari, ilovalar va elektron pochta xabarnomalari kiradi. Murakkab vositalarga esa affiliate marketing (trafik taqdim etish va muayyan harakat uchun to'lov olish), influencer marketing (obro'li shaxslar orqali mahsulotni targ'ib qilish) va bir nechta vositalarni birlashtirish orqali keng auditoriyani qamrab olish kiradi. Oflayn vositalar esa Internetga ulanmagan, ammo raqamli marketingga tegishli bo'lgan vositalarni o'z ichiga oladi. Masalan, QR kodlari, SMS va MMS, messenjerlar orqali pochta jo'natmalari, interaktiv ekranlar va ko'rgazma LCD stendlari.

Raqamli marketing vositalarining maqsadi mijozlarni elektron tijorat platformalariga jalb qilishdan iboratdir. Email marketing, ijtimoiy media, podkastlar va boshqa strategiyalar mijozlarni kompaniya mahsulotlarini sotib olishlariga yo'naltiradi. Elektron tijorat esa yangi mijozlarni jalb qilishda juda samarali hisoblanadi, chunki chakana savdo do'konlariga qaraganda, bu mijozlarni geografik chegaralarsiz jalb qilish imkonini beradi.

Dunyo bo'ylab millionlab odamlar geografik cheklolrsiz veb-saytingizni ko'rishlari mumkin. Elektron biznes ta'sir doirangizni kengaytiradi va butun dunyo bo'ylab yangi imkoniyatlarni qamrab oladi. Siz o'sishda va kengayishda davom etsangiz, veb-saytingiz ham shunga mos ravishda rivojlanadi. Aynan shu jarayonda veb-lokalizatsiya muhim ahamiyat kasb etadi. Agar turli mamlakatlarga mahsulot yoki xizmatlarni taklif qilmoqchi bo'lsangiz, til va madaniyat kabi omillarni hisobga olish zarur bo'ladi.

Xarid qilish jarayonini tezlashtirish ham elektron biznesning asosiy afzalliklaridan biridir. Mijozlar jismoniy do'konga borish o'rniga bir necha soniya ichida xarid qilish imkoniga ega bo'ladilar. Mahsulot shahar chekkasida yoki uzoq joyda emas, balki bir marta bosish masofasida joylashgan bo'ladi. Shu bilan birga, elektron tijorat istalgan vaqtda va istalgan joyda sotish imkonini beradi. Siz o'z biznesingizni uydan boshqarishingiz mumkin, mijozlaringiz esa o'z ofislarida yoki kechqurun yotishdan oldin xarid qilishlari mumkin.

Elektron biznes xarajatlarni sezilarli darajada kamaytiradi. Ko'pgina brendlar o'z mahsulotlarini jismoniy makonda saqlamaydilar yoki saqlasalar ham, bu joy juda kichik bo'lishi mumkin. Bu ijara, elektr energiyasi, sotuvchilar xarajatlarini tejash imkonini beradi. Shu bilan birga, xarajatlarni kamaytirish orqali mahsulot narxlarini pasaytirib, ko'proq mijozlarni jalb qilish mumkin.

1996-yilda Bill Geytsning "Kontent — qirol" degan mashhur iborasi bugungi kunda ham dolzarbligicha qolmoqda. Aqlli korxonalar o'z brendlariga tomoshabinlarni jalb qilish uchun tobora qimmatli va dolzarb kontent yaratmoqdalar. Har qanday raqamli marketing bo'yicha mutaxassis kontent marketing kampaniyalarini ishlab chiqish va takomillashtirish, tegishli kanallarni tanlash, auditoriyani kengaytirish va investitsiya daromadini (ROI) o'lchashni mukammal bilishi lozim.

Yozish qobiliyatiga ega bo'lish ham samarali kontent marketingining ajralmas qismidir. Yaxshi yozish ko'nikmasi kontent marketing rejasining mustahkam asosidir. Sifatli va plagiatsiz kontent yaratishga yordam beradigan ishonchli hamkorlar yoki mutaxassislar bilan ishlash tavsiya etiladi. Raqamli sotuvchi sifatida muvaffaqiyat qozonish uchun har qanday mavzuda, masalan, bir kuni havo tozalagichlar haqida, ertasi kuni esa qishki kiyimlar haqida yozishga moslashuvchan bo'lishingiz kerak.

Har qanday biznes yaxshi kontent strategiyasidan katta foyda olishi mumkin. Masalan, floristlar potentsial mijozlarga mukammal guldastani yaratish usullarini ko'rsatish uchun Instagramda videolar joylashtirishlari yoki Pinterest kabi boshqa vizual kanallardan foydalanishlari mumkin. Marketing agentliklari esa o'z xizmatlarini Facebook va Twitter kabi ijtimoiy media platformalarida reklama qilish uchun ko'plab materiallar talab qilishi mumkin. Bunday hollarda, blog yuritish yanada foydaliroq bo'ladi.

Xulosa. Hozirgi kunda raqamli marketing dunyoni tobora egallab bormoqda. Biz o'z vaqtimizni tejab, yoqqan mahsulotimizga buyurtma berish, uy manzirimizni kiritish va hisob raqamimiz orqali to'lovni amalga oshirish orqali bir necha kun ichida buyurtmamizni qabul qilish imkoniyatiga egamiz. Bu jarayonning qulayliklari juda ko'p. Elektron tijoratda ko'plab tushunchalar mavjud bo'lib, ulardan biri elektron biznesdir. Ba'zi odamlar savdo atamasini faqat

biznes sheriklar o‘rtasidagi oldi-sotdi bitimlari sifatida qabul qiladilar. Aslida esa, elektron tijorat doirasida turli xil biznes faoliyatlarini amalga oshirish mumkin.

Biznesni rivojlantirish uchun turli xil reklamalardan foydalanish katta foyda keltiradi. Hozirgi kunda har bir soha raqamli shaklga o‘tmoqda. "Biz raqamli iqtisodiyotga o‘tmasak, rivojlangan davlatlar safiga qo‘shila olmaymiz. Raqamli iqtisodiyotsiz mamlakat iqtisodiyotining kelajagi yo‘q", – deya ta’kidladi Prezidentimiz. Shuning uchun raqamli iqtisodiyotga hech qachon befarq bo‘lmasligimiz kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 21.06.2017 yildagi PQ-3077-son.
2. N. Mo‘minov, F. Azimova, O. Shmigun. *Marketing asoslari*. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: “Sharq” nashriyoti-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, 2007.
3. F. T. Bazarova. *Marketing*. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: “Iqtisod-moliya”, 2015.
4. Ergashxo‘jayeva Sh. Dj., Nazarova F. M., Karimova R. N., Sharipov I. B. *Iqtisodiyot*. Toshkent: “Iqtisodiyot”, 2019.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017-yildagi videoselektor yig‘ilishi.
6. Fayzullayeva, Z. R., & Yodgorova, N. (2022). Bacteriological Methods Determination of the Respiratory Way in Chronic Infection. *Eurasian Medical Research Periodical*, 15, 47–50.
7. Yodgorova, N. T., Fayzullayeva, Z. R., & Sh, M. F. (2022). Changes in the Intestinal Microflora in the Baby and the Ways of Their Correction. *World Bulletin of Public Health*, 17, 37–41.
8. Mustafoqulov J., & Fayzullayeva Z. (2022). Kasalxona Ichi Infeksiyasi Patogen Kokklar. *Science and Innovation*, 1 (D8), 384–386. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7392813>